

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЕЙЗАЖ В ЖИВОПИСИ УЗБЕКИСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Умида Ахмедходжаева¹, Фарангиз Хуснуддинова²

¹Доктор философии по искусствоведению (PhD), Преподаватель кафедры музееведения Национального Института художеств и дизайна имени К. Бегзада,

²Студентка 4-курса кафедры музееведения Республика Узбекистан, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175808>

Аннотация. Данная научная статья посвящена особенностям развития архитектурного пейзажа в живописи Узбекистана.

Ключевые слова: архитектурный пейзаж, формализм, этюд, декоративизм, динамичный мазок, сюжет, жанровый синтез, композиция.

Вторая половина XX века в узбекской живописи, в силу сложных историко-культурных изменений в обществе и отсутствия идеологических ограничений на тематику, привела к стремительному развитию пейзажного жанра в живописи. «В 1930-1940-х годах Б. Никифоров и А. Подковыров впервые в своих статьях осветили некоторые аспекты пейзажного жанра в узбекской живописи». В 1956-году на V съезде узбекских художников Л. Ремпель отметил, что «яркие цвета узбекской земли — это не текстура, выдуманная формалистами, это реальность»¹. Русские и местные художники Узбекистана стали глубоко и последовательно изучать уникальность природы Узбекистана, отправляясь «пленэр» непосредственно в конкретное место. Они смогли увидеть не географическую ценность территории, а её лирическую и неповторимую красоту. Развилась пейзажная живопись, в которой в фокусе сосредоточились наиболее яркие особенности природы выбранного художником региона (района). Развились индустриальный (промышленный), архитектурный, городской, сельский пейзаж, лирический (романтический) и эпический, а также символично-метафорические виды пейзажа. Хотя художники не ставили перед собой конкретной цели работать в том или ином типе пейзажа, они отдавали предпочтение некоторым из них и эффективно писали их. Например, к представителям индустриального (промышленного) пейзажа относятся: О. Тансыкбаев, М. Аринин, Г. Шпольянский, М. Есин, К. Чепраков, Д. Милеев, В. Нечаев, Е. Калонтаров, П. Пантюхин, В. Петров, И. Лимаков; архитектурный, городские и сельские пейзажи: Р. Тимуров, М. Новиков, В. Жмакин, С. Стрибный, Ю. Елизаров, Г. Шевяков, В. Зеликов, Ю. Талдикин, Р. Вико, В. Зиёев; Лирический (романтический) и эпический: Н. Карахан, Н. Козибоев, П. Ган, М. Новиков, Г. Чернухин, В. Енин, В. Трошина; символично- метафорические: Е. Мельников, Г. Зильберман, Ю. Талдикин, В. Перов.

Во второй половине 1960-х и 1970-х годах художники обратили внимание на архитектурный, городские и сельские пейзажи, отличавшиеся широким охватом. В качестве одного из специфических мотивов пейзажного жанра они воплотили старые городские и сельские пейзажи Узбекистана, состоящие из провинциальных, узких улочек.

¹ Марков Д.И. Эстетическое богатство социалистического реализма//Советское искусствоведение 73.- М.1974. – с.13

В городских пейзажах преобладали следующие темы: исторические архитектурные памятники Самарканда, Бухары и Хивы, типичные здания, построенные в стиле советского модернизма в Ташкенте в 1960-1980-х годах, районы Бойсун, Денов, Пашхурт в Сурханском оазисе, сельский пейзаж в них ит.д.

Российский искусствовед О.Р.Никулина отмечала: «Архитектурный пейзаж — это образ времени, связанный с прошлым и направленный в будущее». Это доказывает, что каждый город и деревня имеют свой собственный облик, характер, эмоциональный и психологический вектор. Это отражается в характерной цветовой гамме, свете, ритме, масштабе планов и объектов, превосходстве одних архитектурных стилей над другими². История пейзажной живописи показывает, что художники в основном использовали два метода изображения городского (сельского) пейзажа. Первый тип — это формальное, демонстративное изображение самых красивых видов, в основном чистых и процветающих городских центров (ведута), тогда как второй — правдивое, неидеализированное, маргинальное изображение человека как реального ландшафтного явления. Разнообразие городских и сельских пейзажей воплотилось в творчестве таких художников, как Р. Тимуров, М. Есин, В. Жмакин, В. Зеликов, Р. Вико, А. Юнусов, Вахоб Зиёев. Выставка ряда городских пейзажей на выставке Десятилетия 1959 года свидетельствует о расширении тематики в живописи этого периода как о новом типе данного жанра.

Архитектурные пейзажи Р. Тимурова акцентируют внимание на исторических архитектурных памятниках. Особого внимания заслуживает картина «Медресе Улугбека», представленная на Республиканской выставке 1957 года. Медресе, одна из уникальных жемчужин Регистана, на первый взгляд величественно и грандиозно, но его портал и высокие минареты с изящными решетками создают впечатление легко парения в пространстве.

Небольшие пейзажи художника (часто отдельные уголки Самарканда), представленные на выставках, свидетельствуют о расширении его творческого потенциала. В процессе работы над пейзажами художник создавал обобщенный поэтический образ легендарного древнего города. Его картины «Цветущие абрикосы» (1962), «Весна» (1969), «Главный портал Бибаханима» (1973) точно передают состояние природы, а насыщенные, яркие и декоративные цвета усиливают их воздействие. Они демонстрируют стремление художника к философскому осмыслению реальности, к показу ее изменчивой природы.

М.Новиков посвящает свои масштабные пейзажные картины индустриальным темам и проектам народного строительства республики. Это отдельные участки строительства Северо-Ферганского канала, в 1956 году – строительство стадиона «Пахтакор», обувной фабрики и т. д. Художественная ценность этих картин не одинакова. Они не выходят за рамки исторического документа. В пейзажах М. Новикова не решалась задача идеологического и образного раскрытия темы, революционного преобразования природы советским режимом. Автор, видевший лишь проявление явлений, не смог подняться в этих работах до широких творческих обобщений³.

² Жадова Л.А. Современная живопись Узбекистана. – Ташкент: Государственное изд. художественной литературы УзССР. 1962. – 112 с.

³ Абдуллаев Н.У. Пейзажная живопись Узбекистана. Автореферат дис... канд. искусствоведения. – Баку.: Секция искусствоведения отд. общественных наук Академии наук Азербайджанской ССР, 1972. – 23 с.

Валентин Жмакин создавал картины с тематическими сюжетами, синтезируя этнографические городские пейзажи с бытовым жанром. Его работы «Продавец игрушек» (1960), «Восточный рынок» (1962), «Продавец тюбетейки» (1964), «Из городской жизни» (1965), «Восточная улица» (1965) ясно и впечатляюще изображают образ жизни узбекского народа и повседневную жизнь людей. В них воплощены яркие краски городских улиц, скромные образы обычных колхозников и рабочих.

Во второй половине XX века, наряду с индустриальными и городскими пейзажами, значительно возросло внимание к пейзажам «чистой природы», сельским, региональным и архитектурным ландшафтам. При этом пейзаж сумел сохранить статус жанра, не служившего идеологии эпохи, и стал основой для развития лирического (романтического) жанра, позволившего искренне выразить неразрывную связь с природой.

Уникальность формирования узбекской живописи в начале XX века строилась на симбиозе пластических компонентов в двух моделях искусства: европейском модернизме, русском авангарде и традициях местной узбекской художественной культуры. Обмен художественными традициями и их взаимное влияние повлияли на конкретизацию и формирование жанров и привели к появлению новых направлений, форм, методов и художественных средств выражения.

“Представители классической живописи Л. Буре, Г. Никитин, И. Казаков, придерживаясь принципов реалистического отражения реальности, изображали конкретные этнические типы, этнографические зарисовки и архитектурные (городские, сельские) пейзажи с академической точностью”⁴.

П. Беньков и его ученики Н. Кашина, З. Ковалевская использовали технику импрессионизма, опираясь на принципы реализма. Солнечная природа Узбекистана создавала прекрасные возможности для воплощения живописного потенциала импрессионизма в портретах и пейзажах. Работы П. Бенкова остаются непревзойденными шедеврами пленэрной живописи с точки зрения передачи атмосферы света и воздуха, игры света и тени («Двор в Хиве», «Лаби-Хауз»). Рассеянный солнечный свет на картинах, который художник изображал в определенной степени, был явлением, ожидаемым в условиях пленэрной живописи П. Бенькова и других русских художников, творчески связанных с ним. Основные черты творчества художника 1920-х и 1930-х годов воплощают различные направления, методы и принципы, характерные для импрессионизма в русской живописи. Движение, называемое «русским импрессионизмом», с одной стороны, напрямую восходит к пленэрной живописи, а с другой — связано с качествами, присущими этюду. В частности, в работах художника бухарско-самаркандского периода («Старая Бухара», «Великая башня») свежесть впечатления сохраняли поэзия солнечной атмосферы, умение запечатлеть целое без излишних деталей, наряду с ясностью пейзажно-жанрового мотива. После определенного периода П. Беньков создает масштабные пейзажи и бытовые сцены, даже большие многофигурные картины и портреты («Восьмой марта в Регистане» (1933), «У пруда» (1947), «Портрет З.Ковалевской» (1947)). Со временем центральноазиатская среда дала толчок укреплению и развитию черт чистого импрессионизма в его творчестве. Легкость

⁴ Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана вторая половина XIX в -60 е гг. XX в. – Ташкент: Изд. лит. и искусства, 1972. – 272 с., – 277 с.

красочных глянец, ясность теней, осветление общего цветового комплекса... Ранние работы художника отличались уникальной сюжетно-фигуративной концепцией в русской традиции и были ближе к пленэру, разрушая материальность целого.

Список использованной литературы

1. Марков Д.И. Эстетическое богатство социалистического реализма//Советское искусствоведение 73.- М.1974. – с.13
2. Жадова Л.А. Современная живопись Узбекистана. – Ташкент: Государственное изд. художественной литературы УзССР. 1962. – 112 с.
3. Абдуллаев Н.У. Пейзажная живопись Узбекистана. Автореферат дис... канд. искусствоведения. – Баку.: Секция искусствоведения отд. общественных наук Академии наук Азербайджанской ССР, 1972. – 23 с.
4. Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана вторая половина XIX в -60 е гг. XX в. – Ташкент: Изд. лит. и искусства, 1972. – 272 с., – 277 с.